

SOXTA TADBIRKORLIK UCHUN JAZO TAYINLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ravshanov Surat Botir o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti Korrupsiyaga qarshi
kurashish va komplaens nazorati yo'nalishi magistri
ravshanovsurat03@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10171562>

Annotatsiya: Quyidagi maqolada soxta tadbirkorlik jinoyatini sodir etgan shaxslarga nisbatan qo'llaniladigan jazo turlari, jazo tayinlashdagi alohida holatlar haqida, soxta tadbirkorlik jinoyatida jazo tayinlashda e'tibor beradigan holatlar haqida olimlarning fikrlariga to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Axloqiy, jazo, pushaymon, ijtimoiy xavflilik, qilmish, jinoyatchilik, adolat, prinsip.

Sodir etilayotgan jinoyat uchun jazo tayinlash faqat sudning vakolatiga tegishli hisoblanadi. Shunga ko'ra, jazo tayinlash masalasi sud faoliyatining eng mas'uliyatli qismi hisoblanadi. Chunki mana shu jazo tayinlash bosqichida ko'p masalalar hal qilinadi va shu vaqtda jinoyat qonunida belgilangan adolatlilik prinsipi amalda namoyon bo'ladi, odil sudlovning qay darajada amalga oshirilganligining asosiy mezonini hisoblanadi. Jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan uning shaxsini, sodir etilgan jinoyatining ijtimoiy xavflilik darajasini, jinoyat tufayli keltirilgan zararining umumiy miqdorini va ishning boshqa holatlarini hisobga olgan holda adolatli jazo tayinlash, jinoyatni sodir qilgan shaxsning o'z qilmishiga yarasha jazosi olganlik hissini ham uyg'otadi. Ana shunday hisning paydo bo'lishi jazo maqsadining dastlabki, biroq eng muhim yutuq'i sanaladi¹.

Shuning uchun soxta tadbirkorlik jinoyatining jinoiy jazo va uning samaradorligini o'rgangan barcha kriminalist olimlar jinoyatchilikka qarshi kurashda, asosiysi jazoning qattiqligida emas, balki bitta ham jinoyatni sodir qilgan shaxs javobgarlikka tortilmay qolmasligidadir, deb to'g'ri baho berishgan. Shunga qaramay adolatsiz tayinlangan jazoning har biri shaxsni tezroq to'g'ri yo'lga o'tib olishiga yordam berish o'rniga, salbiy oqibatlariga ham sabab bo'lishi mumkin. Qattiq jazo chorasi faqatgina jazolanuvchilarni emas, balki jazolovchilarning ham axloqiy va hayot tarzini yomonlashtirib yuboradi, qattiq jazo choralari orqali jinoyatchilikka qarshi kurashning foydasizligini barcha ilg'or fikr qiluvchilar doimo tushunib kelganlar, -deganda I.I. Karpes haqdir².

Jazo tayinlash masalasida ko'pincha chin ko'ngildan pushaymon bo'lish va muqaddam sudlanmaganlik, shuningdek sudlanuvchining voyaga yetmagan farzandlari borligi masalasi, mahalladan ijobiy tavsifga ega ekanligi yengillashtiruvchi holat sifatida ham inobatga olingan. Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov ta'kidlaganidek, jamiyat uchun xavfli bo'lmagan jinoyatlar uchun qamoq, muayyan huquqdan mahrum qilish, axloq tuzatish ishlari singari jazolarni qo'llamaslik va ko'proq jarima jazosi belgilash masalasi maqsadga muvofiqligi haqida 2001 yildagi "Adolat qonun ustuvorligida" nomli ma'ruzalardagi tashabbuslaridan jarima jazosi

¹ Rustambayev M.H. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Umumiy qism. 4-jild: Jinoyat to'g'risida ta'limot. OTM uchun darslik. – T.: «TDYuI» nashriyoti, 2010.

² Karpes I.I. Nakazanie. Sosial'noe, pravovie i kriminologicheskoe problemi. – Moskva.: Yuridicheskaya literatura, 1973.

ko'proq qo'llanilganligini ko'rishimiz mumkin, chunki iqtisodiy jazo chorasi aybdor shaxslarga ko'proq ta'sir qiladi³.

Sud jazo tayinlash masalasida har bir jinoyatning sababini aniqlashi shart. Chunki, O'zbekiston Respublikasi JKning 54-moddasida jazo tayinlashda e'tiborga olinishi shart bo'lgan holatlarning biri sifatida jinoyat sodir qilishning sababi ko'rsatilgan⁴. Har bir qilmishning jinoyat ekanligini aniqlash jinoyat qonuni me'yorlariga asosan baholash uchun uning sabablarini aniqlash orqaligina ularning oldini olish choralari ishlab chiqish mumkin bo'ladi. Jinoyat kodeksining bir qator moddalarida keltirib o'tilganidek jinoyat sodir qilishning sababi jinoyat tarkibi doirasiga kiritilib, qilmishni kvalifikatsiya qilishning zaruriy belgisi sifatida belgilangan⁵. Jinoyat tarkibi doirasiga kirmaydigan sabablar esa, jazo tayinlash chog'ida e'tiborga olinishi ham mumkin. Shunday ekan, sudlar soxta tadbirkorlik jinoyatlari uchun jazo tayinlash jarayonida alohida e'tiborni mazkur turdagi jinoyatlarning kelib chiqish sabablari va shart-sharoitlariga qaratmog'i kerak. Zero, jinoyatchilikning kelib chiqish sabablari va shart-sharoitlarini o'rganish bizga kelajakda jinoyatchilikning oldini olishga muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining soxta tadbirkorlik jinoyatlar ychun alohida qarori qabul qilinmagani uchun bunday jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda qator amaliy va nazariy muammolarning vujudga kelishiga sabab bo'lmoqda.

Bundan tashqari, shaxs soxta hujjatlar bilan tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lsa va shaxsning soxta hujjatlar taqdim qilganligi sud orqali o'z tasdig'ini topsa, aybdor shaxsning bu turdagi harakatlari qanday kvalifikatsiya qilinishi kerak degan masala ham o'z yechimini topishi kerak albatta. Davlat tomonidan tegishli ruxsatnoma olmasdan tibbiy amaliyot yoki farmasevtika faoliyati bilan shug'ullanish, agar ushbu faoliyatning natijasida ehtiyotsizlik orqasidan sog'liqqa zarar yetkazilgan yoki insonning o'limiga olib kelgan bo'lsa, bu harakat JK 111-moddasi (Ehtiyotsizlik orqasida badanga o'rtacha og'ir yoki og'ir shikast yetkazish) yoki JK 102-moddasi (Ehtiyotsizlik orqasida odam o'ldirish) bilan qay holatda kvalifikatsiya qilinishi kerak bo'ladi

Agar savdo yoki vositachilik faoliyati bilan qonunga xilof ravishda yoki faoliyat bilan litsenziyasiz shug'ullanish natijasi bilan sifatsiz mahsulot ishlab chiqarilgan yoki sotilishi orqasidan shaxsning badaniga o'rtacha og'ir yoki og'ir shikast yetkazilsa yoxud odam yoki odamlar o'limiga va og'ir oqibatlariga olib kelgan holatda ushbu qilmishning kvalifikatsiya qilinishi yoki faoliyatning ma'lum bir turini amalga oshirish huquqiga ega bo'lgan shaxs ta'sis hujjatlari va mavjud litsenziyaga ko'ra shug'ullanishi mumkin bo'lmagan faoliyatning boshqa turdagi turlari bilan shug'ullansa va ushbu faoliyat uchun litsenziya talab qilinadigan bo'lsa, faoliyatning boshqa turlari bilan qonunga xilof ravishda shug'ullanish harakatlari, agar shaxs ruxsatnoma olinishi kerak bo'lgan faoliyat bilan maxsus ruxsatnoma (litsenziya) olmasdan shug'ullangan bo'lsa, lekin shaxs vakolatli organ tomonidan belgilangan va o'rnatilgan tartiblar va shartlar asosida faoliyat yuritgan bo'lsa shaxsning harakatlari, bordi-yu shaxs mehnat

³ UzA. 06.12.2001

⁴ Rustambaev M.H. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Umumiy qism. 4-jild: Jinoyat to'g'risida ta'limot. OTM uchun darslik. – T.: «TDYuI» nashriyoti, 2010.

⁵ Rustambayev M.H. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Umumiy qism. 4-jild: Jinoyat to'g'risida ta'limot. OTM uchun darslik. – T.: «TDYuI» nashriyoti, 2010.

shartnomasida belgilangan asosda o'z faoliyatini ro'yxatdan o'tkazmasdan, ro'yxatga olish qoidalarining buzilgan holati, maxsus ruxsatnoma (litsenziya)siz yoki litsenziya talablari va shartlarini buzgan holda faoliyat olib borayotgan bo'lsa va bu harakat mehnat munosabati va mehnat shartnomasi majburiyatlaridan kelib chiqqan holda sodir etiladigan va kasb majburiyatlari bilan bog'liq bo'lmasa bu harakat, qonunda belgilangan tartibdagi ro'yxatdan o'tishdan bo'yin tovlab, nazorat qilinmaydigan foyda (daromad) olish maqsadida savdo yoki vositachilik faoliyatini amalga oshirishi shaxsning g'ayriqonuniy daromad olishidan qat'i nazar JK184-modda (Soliq va boshqa to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash) jinoyatining tarkibini tashkil etadimi? Shuningdek, shaxsning shug'ullanayotgan faoliyati o'zining belgilariga ko'ra maxsus ruxsatnoma olinishini talab qiladigan holat bo'lsa, biroq amaldagi qonunchilikda bu faoliyat litsenziyalash ro'yxatiga kiritilmagan bo'lsachi, qilmish qanday kvalifikatsiya qilinish kerakligi belgilanmagan.

Shu masalalar bilan bir qatorda belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tmasdan, savdo yoki vositachilik faoliyati bilan shug'ullanganlik uchun javobgarlik masalasini hal qilishda shuni ham inobatga olish kerakki, agar shaxs tadbirkor sifatida belgilangan davlat reestridan o'tmagan yoki ro'yxatdan o'tish qoidalarini buzgan taqdirda, tadbirkor sifatida uning faoliyati tugatilgan bo'lsa yoxud tadbirkorlik faoliyati to'xtatilgan bo'lsa va shaxs bu turdagi faoliyat bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, aybdorning harakatlari JK 179-moddasi bo'yicha jinoiy javobgarlik belgilash uchun asos bo'lishi shart.

Belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tishdan bo'yin tovlab, nazorat qilinmaydigan foyda (daromad) olish maqsadida savdo yoki vositachilik faoliyatini amalga oshirgan shaxsning g'ayriqonuniy daromad olishidan qat'i nazar Jinoyat kodeksi 184-modda (Soliq va boshqa to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash) jinoyat tarkibini o'z ichiga olmaydi va qo'shimcha tarzda ushbu modda bilan kvalifikatsiya qilinishini talab qilinmaydi. Bunday holatlarda olingan daromadning hammasi jinoiy yo'l bilan topilgan deb hisoblanadi va jinoyat predmeti sifatida musodara qilinadi.

Soxta tadbirkorlik ba'zan boshqa jinoyatlar, shu jumladan soliq jinoyatlari bilan birga sodir etiladi. Bunda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan shaxs, avvalo, tadbirkorlik uchun asosiy bo'lgan fuqarolik-huquqiy munosabatlarga kirishadi, qonun bilan qo'riqlanadigan huquqiy munosabatlar sifatidagi soxta tadbirkorlikning jinoyat-huquqiy qoidalari fuqarolik-huquqiy munosabatlardan kelib chiqadi. Ayni vaqtda shu fuqarolik-huquqiy munosabatlardan jinoyat-huquqiy munosabatlar, nafaqat soxta tadbirkorlikda, balki soliqlar to'lashdan bo'yin tovlashda ham kuzatilishi mumkin. Shu sababli jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning asosini tashkil etadigan jinoyatning obyektini aniqlash zarur⁶.

Soxta tadbirkorlikda jinoyatchilar O'zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq tijorat tashkilotini tuzadilar va davlat ro'yxatidan o'tkazadilar, ularga litsenziya beriladi, bankda hisobvaraqlar ochiladi, lekin sirdan qonuniy faoliyat shu bilan yakunlanadi⁷.

O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 132-moddasida soliq munosabatlari ishtirokchilarining javobgarligi keltirib o'tilgan bo'lib, unga ko'ra soliq haqidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun soliq to'lovchilarga nisbatan Soliq kodeksida belgilangan

⁶ Rustambayev M.H. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi «TDYul» nashriyoti, 2010.

⁷ Rustambayev M.H. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Umumiy qism. 4-jild: Jinoyat to'g'risida ta'limot. OTM uchun darslik. – T.: «TDYul» nashriyoti, 2010.

moliyaviy jazo choralari qo'llaniladi, jismoniy shaxslar va yuridik shaxslarning mansabdor shaxslari esa, shuningdek ma'muriy, fuqarolik-huquqiy va jinoiy javobgarlikka ham tortiladilar⁸. Bu norma JK 8-moddasida belgilangan odillik prinsipiga mos kelmaydi, ya'ni hech kim aynan bitta jinoyat uchun ikki marta javobgarlikka tortilishi mumkin emas.

References:

1. Karpes I.I. Nakazanie. Sosial'noe, pravovie i kriminologicheskoe problemi. – Moskva.: Yuridicheskaya literatura, 1973.
2. UzA. 06.12.2001
3. Rustambayev M.H. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Umumiy qism. 4-jild: Jinoyat to'g'risida ta'limot. OTM uchun darslik. – T.: «TDYuI» nashriyoti, 2010.
4. Soliq kodeksi.lex.uz
5. Rustambayev M.H. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi «TDYuI» nashriyoti, 2010.

⁸ Soliq kodeksi.lex.uz